

ПЕРЛОКУЦИЯДА ЛИСОНИЙ ШАХС ОМИЛИ

Мадумарова Зиёда Латибовна

Андижон давлат педагогика институти "Бошланғич таълим" кафедраси
доценти, филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17580666>

Аннотация: ушбу мақолада лисоний шахс тушунчасининг моҳияти ва таркибий табиати, унинг илмий тавсифида лисоний, психоллингвистик ва социоллингвистик хусусиятлар ҳақида фикр юритилган ҳамда перлокутив актнинг амалга ошиш/ошмаслигида лисоний шахс омилининг аҳамияти ўрганилган.

Калит сўзлар: лисоний шахс, лисоний салоҳият, психоллингвистик омил, социоллингвистик омил, перлокуция, перлокутив натижа.

Нутқий акт жараёнида лисоний шахс омили хусусида сўз борар экан, унинг икки томонлама табиати, яъни сўзловчининг шахсий хоҳиш-истаклари ва унинг нутқига нисбатан қабул қилувчи томоннинг хатти-ҳаракати баҳоланади. Г.Г.Матвеева (1992), И.В.Одарюк (2003), Е.И.Петрова (2004), И.В.Талина (2004), Е.Е.Нужнова (2004), И.А.Зюбина (2005), И.А.Каргаполова (2007)ларнинг ишларида нутқий фаолият тадқиқида сўзловчининг хатти-ҳаракати прагматлингвистика нуқтаи назаридан ёндашув шакллантирилди.

Лисоний шахс (ЛШ) – бу муайян тил жамияти аъзосининг ўзига хос тил маданияти, тил билими, тил бирикларини қўллаш малакаси ва нутқий хусусиятларини қамраб олувчи кўп қиррали тушунча. Шунингдек, шахснинг жамиятдаги ўрни ва роли билан ҳам чамбарчас боғлиқ бўлади. У инсоннинг индивидуал жиҳатлари, ижтимоий мақоми, маданий олами ва ҳаётий тажрибалари билан белгиланади. *Лисоний шахс* термини биринчи марта 1930 йилда В.В.Виноградов томонидан фанга киритилган.

Ю.Н.Карауловнинг тавсифига кўра, "Тилнинг чегарасидан чиқмасдан, унинг яратувчиси, ташувчиси, фойдаланувчиси бўлган инсонга, яъни алоҳида лисоний шахсга мурожаат қилмасдан туриб унинг ўзини билиш мумкин эмас. Бу шахсни кўп қиррали тушунишнинг бир қисми сифатида эмас, балки ақлий, ижтимоий, ахлоқий ва бошқа умумий жиҳатларга эга, лекин ўзининг тили, нутқи орқали ажралиб турувчи шахс тасвирининг бир тури сифатида қаралади"¹.

Лисоний шахс тушунчаси қуйидаги асосий таркибий қисмларни ўз ичига олади:

¹ Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. -М.: Едиториал УРСС, 2002. (- 264 с.) – С.7

- **Лисоний салоҳият.** Лисоний шахснинг перлокутив натижага эришиши бевосита унинг лисоний салоҳияти, грамматик қобилияти, фразеологик ва услубий маҳорати билан боғлиқ. Лексик захираси бой, ибора ва идиомаларни мукамал билган шахс ўз фикрларини ранг-баранг, аниқ ва таъсирчан ифода эта олади. Грамматик қоидаларни пухта ўзлаштирган ва уларни тўғри қўллай оладиган лисоний шахснинг нутқи саводли ва тушунарли бўлиб, фикрларни тўғри етказишга хизмат қилади. Бу эса институционал дискурда энг асосий белги ҳисобланади. Фразеологизмлар ва стилистик воситалардан унумли фойдалана олиш ҳам нутққа жозибadorлик, эмоционаллик ва индивидуаллик бағишлаб, унинг таъсир кучини оширади. Ушбу уч компонентнинг уйғунлиги лингвистик шахсга аудиторияга кучли таъсир ўтказиш ва перлокутив мақсадига эришиш имконини беради.

- **Психоллингвистик хусусиятлар.** Лисоний шахс нутқининг психоллингвистик хусусиятлари тил билан боғлиқ когнитив ва психологик жараёнларини қамраб олади. Бу хусусиятлар лисоний шахснинг нутқ яратиш, қабул қилиш ва қайта ишлаш усулларини, шунингдек, унинг шахсий хусусиятлари, ҳис-туйғулари ва фикрларининг нутқида акс этишини белгилайди.

Лисоний шахснинг нутқий темпи (тезлиги) ва ритми (оҳанги) унинг шахсий нутқий хусусиятлари, ҳис-туйғулари ва руҳий ҳолати билан боғлиқ бўлади. Тез нутқ ҳаяжонланиш, шошилиш ёки ишончсизликни ифодалаши мумкин, секин нутқ эса хотиржамлик, ўйчанлик ёки зерикишни акс эттириши мумкин. Ритм нутққа мусиқийлик бағишлайди ва унинг таъсир кучини оширади. Нутқ интонацияси (овознинг кўтарилиши ва пасайиши) ва оҳанги унинг муносабатини, ҳис-туйғуларини ва ниятларини ифодалайди. Интонация сўроқ, буйруқ ёки тасдиқни ажратишга ёрдам беради. Оҳанг эса нутқнинг эмоционал бўёқдорлигини белгилайди (масалан, дўстона, ғазабнок, ҳазиломуз). Лисоний шахс нутқидаги паузалар (сукут) ва тўлдирувчи элементлар (“ээ”, “мм”, “хўш”, “хўйп”) фикрлаш жараёнини, ишончсизликни ёки ҳаяжонланишни акс эттириши мумкин. Паузалар эшитувчига маълумотни қайта ишлашга имкон беради. Тўлдирувчилар эса нутқнинг раволигини бузади ва таъсир кучини пасайтиради.

Нутқий хатолар (грамматик, лексик) ва узилишлар (гапни тугата олмаслик) сўзловчининг чалғиғанлиги, шошқалоқлиги ёки тилни яхши билмаслигини кўрсатиши мумкин. Бу хусусиятлар лисоний шахснинг

нутқини чуқурроқ тушунишга ва унинг шахсий нутқий ҳолатлари, ҳис-туйғулари ва фикрларини тавсифлашга ёрдам беради.

- **Социолингвистик омиллар** – бу лисоний шахснинг нутқига таъсир этувчи ижтимоий мақом, таълим даражаси, этник ва маданий мансублик каби омиллар мажмуидир. Ушбу омиллар шахснинг тилдан фойдаланиш усулларини, нутқий хусусиятларини ва мулоқот услубини шакллантиради.

Шахснинг жамиятдаги мавқеи, ижтимоий гуруҳи унинг нутқига сезиларли таъсир кўрсатади. Масалан, юқори ижтимоий табақа вакиллари адабий тилда гапиришга интилса, қуйи табақа вакиллари ўз нутқида диалектал элементлардан ва жаргонлардан фойдаланиши мумкин. Ижтимоий мақом, шунингдек, мулоқот мавзуларини, мулоқот услубини ва нутқий одоблилик нормаларини ҳам белгилайди. Шахснинг таълим даражаси эса унинг луғат бойлигини, грамматик қоидаларни билиш даражасини ва нутқнинг равлонлигини оширади. Чуқур билимли шахслар мураккаб гаплар тузишга, илмий терминлардан фойдаланишга ва ўз фикрларини аниқ ифодалашга қодир бўлади. Таълим даражаси, шунингдек, шахснинг адабий тилга муносабатини ва диалектал элементлардан фойдаланиш даражасини ҳам белгилайди.

Шахснинг этник ва маданий мансублиги унинг тил бирликларини танлашига, нутқий хусусиятларига ва мулоқот услубига катта таъсир кўрсатади. Турли маданиятларда мулоқотнинг турли нормалари мавжуд бўлиб, бу нутқда акс этади. Нутқда шева элементлари ва жаргонларнинг мавжудлиги ёки йўқлиги шахснинг қайси худудда яшашини, қайси ижтимоий гуруҳга мансублигини кўрсатади. Диалектал элементлар нутққа маҳаллийлик ва ўзига хослик бағишласа, жаргонлар мулоқот иштирокчиларининг ўзаро тушунишини осонлаштиради. Бироқ, расмий вазиятларда диалектал элементлар ва жаргонлардан фойдаланиш мулоқот самарадорлигини пасайтириши мумкин.

Социолингвистик омиллар шахснинг мулоқот услубини (расмий, норасмий, дўстона, танқидий) ва нутқ одобини (мурожаат шакли, саломлашиш, хайрлашиш) белгилайди. Мулоқот услуби ва нутқий одоб шахснинг мулоқот маданиятини ва бошқалар билан муносабат ўрнатиш қобилиятини акс эттиради ҳамда нутқий акт тактикасини белгилашда муҳим ролб ўйнайди.

Демак, лисоний шахс – бу тил орқали намоён бўладиган инсоннинг мураккаб ва кўп қиррали образидир. У шахснинг тил билими, нутқий

малакалари, маданий олами ва ижтимоий мавқеини бирлаштирган ҳолда унинг индивидуаллигини акс эттиради.

Перлокуциянинг ҳосил бўлишида лисоний шахс табиатининг аҳамияти жуда катта. Лисоний шахс перлокуцияни, яъни нутқнинг эшитувчига ёки аудиторияга таъсири, нутқ орқали эришиладиган натижани амалга оширувчи шахс бўлганлиги сабабли, перлокутив натижанинг муваффақиятли бўлиши кўп жиҳатдан унга боғлиқ. Қуйидаги омиллар лисоний шахснинг перлокуцияга таъсирини белгилайди:

- **Гапирувчининг ишончлиги ва обрўси.** Агар сўзловчи эшитувчилар томонидан ишончли компетент ва обрўли шахс сифатида қабул қилинса, унинг нутқининг таъсир кучи ошади. Лисоний шахснинг тажрибаси, билими ва профессионаллиги унинг нутқига ишонч бағишлайди ва эшитувчиларнинг унга ишониш эҳтимолини оширади.

- **Нутқий маҳорат ва услуб.** Лисоний шахснинг нутқий маҳорати, яъни сўзларни тўғри танлаши, гапларни равон тузиши, оҳангни маслаши ва новербал воситалардан (имо-ишора, мимика) фойдаланиш қобилияти кабилар перлокуцияга катта таъсир кўрсатади. Нутқий маҳорат эшитувчиларнинг эътиборини жалб қилишга, уларнинг ҳис-туйғуларига таъсир ўтказишга ва уларни маълум бир хатти-ҳаракатга ундашга ёрдам беради.

- **Аудиторияни тушуниш ва ҳис қилиш.** Лисоний шахс аудиториянинг хусусиятларини (ёши, жинси, маълумоти, қизиқишлари, қадриятлари ва бошқалар)ни қанчалик яхши тушунса, у нутқини шунга мослаштира олади ва перлокуцияга эришиш эҳтимолини оширади. Аудиториянинг эҳтиёжлари ва кутилмаларини ҳисобга олган ҳолда қурилган нутқ эшитувчиларнинг диққатини жалб қилади ва уларда ижобий муносабат уйғотади. Бунда ўзаро мулоқотнинг мақсадга мувофиқлиги, эмотивлик ва самимийлик, ижтимоий-маданий контекстнинг ижобийлиги муҳим саналади.

Лисоний шахснинг мақсади қанчалик аниқ ва лўнда бўлса, перлокуцияга эришиш эҳтимоли шунчалик юқори бўлади. Мақсадга йўналтирилган нутқ эшитувчиларнинг диққатини асосий фикрга қаратади ва уларни керакли хулосага келишга ундайди. Лисоний шахснинг нутқида эмоционаллик ва самимият қанчалик юқори бўлса, эшитувчиларнинг унга ишониши ва унинг фикрларини қабул қилиши шунчалик осон бўлади. Эмоционал нутқ эшитувчиларнинг ҳис-туйғуларига таъсир ўтказишга ва уларда муаллифга нисбатан хайрихоҳлик уйғотишга ёрдам беради.

Лисоний шахнинг нутқи маданий ва ижтимоий контекстга мос келиши керак. Маданий нормалар ва қадриятларни ҳисобга олмаслик эшитувчиларнинг салбий муносабатини келтириб чиқариши ва перлокуцияга тўсқинлик қилиши мумкин.

Масалан:

- сиёсатчининг сайлов олди нутқида унинг ишончилиги, нутқий маҳорати ва аудиторияни тушуниши сайловчиларнинг унга овоз беришига таъсир қилади.

- ўқитувчининг дарс жараёнидаги нутқида унинг билими, тушунтириш қобилияти ва ўқувчилар билан мулоқот қилиш маҳорати ўқувчиларнинг мавзунини ўзлаштиришига таъсир қилади.

- сотувчининг мижоз билан суҳбатида унинг ишончилиги, маҳсулот ҳақидаги билими ва мижознинг эҳтиёжларини тушуниши маҳсулотнинг сотилишига таъсир қилади.

Хулоса қилиб айтганда, лингвистик шахнинг барча хусусиятлари перлокуциянинг муваффақиятли бўлишида муҳим рол ўйнайди. Нутқни яратувчи шахс ўз билими, маҳорати ва шахсий хусусиятлари орқали эшитувчига таъсир ўтказишга ва ўзи кутган натижага эришишга ҳаракат қилади

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. - М.: Едиториал УРСС, 2002. - 264 с.
2. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. - Волгоград: Перемена, 2002. - 447 с.
3. Ниязова Д.Х. Бадиий матнда лисоний шахс типлари: Филол.фан.бўйича фалс.д-ри (PhD) дисс... автореф. Қарши, 2020. – 51 б.